

Muhasebe Meslek Çalışanlarının İş Tükenmişliği, İş Değiştirme Niyeti ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Hasan ÖNSOY

Dr. Öğr. Gör. Kırıkkale Üniversitesi

Fatma Şenses SBMYO

hasanonsoy@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Makale Başvuru Tarihi : 08.06.2025

Makale Kabul Tarihi : 11.08.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17391967

Anahtar Kelimeler:

İş tükenmişliği, İş değiştirme niyeti, Psikolojik iyi oluş

Özet

Bu araştırmanın amacı, çalışanların iş tükenmişliği düzeyleri, iş değiştirme niyetleri ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma, muhasebe mesleğini icra eden 304 bireyden elde edilen nicel veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bulgular, iş tükenmişliği ile iş değiştirme niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu durum, tükenmişlik düzeyi artan bireylerin işten ayrılma eğilimlerinin de yükseldiğini göstermektedir. Öte yandan, iş tükenmişliği ile psikolojik iyi oluş arasında ve iş değiştirme niyeti ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönlü, anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu bulgular, tükenmişlik ve iş değiştirme niyeti arttıkça bireylerin psikolojik iyi oluşlarının azaldığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, örgütsel psikoloji ve insan kaynakları uygulamaları açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. İş yerinde tükenmişliğin azaltılması ve psikolojik iyi oluşun artırılması yönünde geliştirilecek müdahale programlarının, çalışan bağlılığını ve iş tatminini artırabileceği önerilmektedir.

An Examination of the Relationship Between Employee Burnout, Turnover Intention, and Psychological Well-being

Keywords:

Job burnout, Job change intention, Psychological well-being

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationships between employees' levels of job burnout, job turnover intentions, and psychological well-being. The study was conducted using quantitative data obtained from 304 individuals working in the accounting profession. The findings indicate a positive and significant relationship between job burnout and job turnover intentions. This suggests that individuals with increased burnout levels also tend to leave their jobs. Conversely, negative and significant relationships were found between job burnout and psychological well-being, and between job turnover intentions and psychological well-being. These findings suggest that as burnout and job turnover intentions increase, individuals' psychological well-being decreases. The study results offer important implications for organizational psychology and human resources practices. It is suggested that intervention programs designed to reduce workplace burnout and increase psychological well-being can increase employee commitment and job satisfaction.

1. GİRİŞ

Günümüz iş dünyasında rekabetin artması, iş yükünün yoğunlaşması ve çalışma koşullarının giderek karmaşıklaşması, çalışanların psikolojik sağlığını ve iş yaşamındaki tutumlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle hizmet sektöründe yer alan muhasebe mesleği, yüksek dikkat, sorumluluk ve sürekli güncel bilgi gerektiren yapısı nedeniyle çalışanlarda yoğun stres ve tükenmişlik riskini artırmaktadır (Maslach ve Leiter, 2016). İş tükenmişliği, yalnızca bireysel düzeyde psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda işten ayrılma eğilimi, düşük performans ve iş tatmini azalması gibi örgütsel sonuçları da beraberinde getirmektedir (Schaufeli, Leiter ve Maslach 2009). Literatürde, iş tükenmişliğinin iş değiştirme niyeti ile pozitif yönde ilişkili olduğu, bunun yanında psikolojik iyi oluş üzerinde olumsuz etkiler yarattığı sıklıkla vurgulanmaktadır (Lee ve Ashforth, 1996; Bakker, Demerouti ve Sanz-Vergel, 2014). Psikolojik iyi oluş ise, bireylerin yaşamdan aldığı doyum, anlam bulma ve genel yaşam kalitesine ilişkin öznel değerlendirmelerini kapsamakta olup, çalışanların iş performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde kritik bir rol oynamaktadır (Ryff, 1989). Bu bağlamda, çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile iş değiştirme niyetleri ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, hem çalışan sağlığı hem de örgütsel sürdürülebilirlik açısından önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Ancak muhasebe mesleğini icra eden çalışanlar özelinde yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, muhasebe alanında çalışan bireylerin iş tükenmişliği düzeyleri ile iş değiştirme niyetleri ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve elde edilen bulgular doğrultusunda örgütsel psikoloji ve insan kaynakları uygulamalarına katkıda bulunmaktır. Bu çalışma, alan yazındaki boşlukları doldurmayı ve muhasebe mesleğindeki çalışanların psikolojik süreçlerini daha iyi anlamaya yönelik önemli veriler sunmayı hedeflemektedir..

2. İŞ TÜKENİMLİĞİ

İş tükenmişliği, bireylerin işyerinde uzun süreli ve yönetilemeyen strese maruz kalmaları sonucunda ortaya çıkan, hem bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlığını hem de örgütsel işleyişi olumsuz etkileyen kronik bir sendromdur (Maslach ve Leiter, 2016; Schaufeli, Desart ve De Witte, 2020). Bu sendrom, iş gücü verimliliğinde düşüşe, devamsızlık oranlarının artmasına, işten ayrılma niyetinin yükselmesine ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açarak hem örgütsel performansı hem de bireysel refahı olumsuz yönde etkilemektedir (Cordes ve Dougherty, 1993; Bakker, Demerouti, De Boer ve Schaufeli 2003; Halbesleben ve Buckley, 2004). Nitekim Wright ve Cropanzano (1998), duygusal tükenmişliğin işten ayrılma niyeti ve iş performansındaki düşüş ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Zhou ve arkadaşları (2014), tükenmişliğin rol çatışması ve düşük iş performansına yol açtığını, Sovitriana ve arkadaşları (2019) ise sosyal desteğin tükenmişliği azaltıcı bir etki yarattığını bulmuştur.

Araştırmalar, iş tükenmişliğinin üç temel bileşenden oluştuğunu ortaya koymaktadır: tükenmişlik, alaycılık (duyarsızlaşma) ve mesleki yetersizlik (Maslach vd., 2001; Maslach ve Leiter, 2008). Tükenmişlik, bireylerin fiziksel ve duygusal kaynaklarının tükenmesi sonucu işlerini verimli şekilde sürdürememe durumunu ifade ederken; alaycılık, çalışanların müşterilere veya iş arkadaşlarına karşı duygusal olarak uzak, şüpheli ve soğuk davranışlarıyla kendini göstermektedir. Mesleki yetersizlik ise bireyin kendi iş performansını olumsuz değerlendirmesi ve başarısızlık hissiyle ilişkilidir (Cordes ve Dougherty, 1993). Ancak bazı araştırmacılar, tükenmişliğin özellikle iki ana boyut üzerinden – bitkinlik ve alaycılık – ele alınması gerektiğini savunmakta ve mesleki yetersizlik boyutunun tükenmişliğin sonucu olabileceğini ileri sürmektedir (Bakker vd., 2004; Peterson vd., 2008).

İş tükenmişliği, örgütsel bağlamda çeşitli risk faktörleriyle yakından ilişkilidir. Maslach ve arkadaşları (2001) tarafından tanımlanan tükenmişlikle ilişkili altı kritik örgütsel alan şunlardır: iş yükü, kontrol, ödül, topluluk, adalet ve değerler. İş yükü, aşırı taleplerin çalışanların fiziksel ve zihinsel kaynaklarını tüketmesiyle doğrudan ilişkilidir ve günümüz iş dünyasında dijitalleşme ile artan sürekli erişilebilirlik, iş yükü algısını daha da ağırlaştırmaktadır (Maslach ve Leiter, 2008; Sonnentag ve Fritz, 2015; Bakker ve De Vries, 2021). Kontrol, çalışanların iş süreçleri üzerindeki özerklik düzeyini ifade ederken, düşük kontrol algısı tükenmişlik riskini artırmakta ve psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilemektedir (Ryan ve Deci, 2020). Ödül, çalışanların yaptıkları iş karşılığında maddi ya da manevi geri bildirim almasıyla ilgilidir; yetersiz ödüllendirme, motivasyon kaybına ve tükenmişliğe zemin hazırlamaktadır (Maslach ve Leiter, 2008). Topluluk faktörü, çalışanların iş yerindeki sosyal etkileşimlerinin niteliğini ifade eder ve sosyal destek eksikliği tükenmişliği önemli ölçüde artırmaktadır (Schaufeli, 2017). Adalet, iş yerindeki eşitlik ve saygı ortamını yansıtırken, algılanan adaletsizlik çalışanların motivasyonunu ve psikolojik iyi oluşunu zayıflatmaktadır. Değerler ise çalışanların bireysel idealleriyle örgütsel

değerler arasındaki uyumla ilgilidir. Bireysel ve örgütsel değerler arasındaki çatışma, çalışanların aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve tükenmişlik sürecini hızlandırmaktadır (Maslach vd., 2001; Maslach ve Leiter, 2008). Sonuç olarak, iş yükü, kontrol, ödül, topluluk, adalet ve değerler gibi örgütsel faktörlerde yaşanan dengesizlikler, çalışanların tükenmişlik yaşama olasılığını önemli ölçüde artırmakta ve uzun vadede hem bireysel refahı hem de örgütsel sürdürülebilirliği tehdit etmektedir (Maslach ve Leiter, 2008; Bakker ve De Vries, 2021; Schaufeli vd., 2020). Bu durum, tükenmişliği önlemeye ve yönetmeye yönelik stratejik müdahalelerin geliştirilmesini, hem çalışan sağlığını koruma hem de örgütsel performansı sürdürme açısından kritik bir gereklilik hâline getirmektedir (Awa, Plaumann ve Walter, 2010; Halbesleben ve Buckley, 2004).

3. İŞ DEĞİŞTİRME NİYETİ

İş değiştirme niyeti, bireyin mevcut işinden ayrılmayı düşünmesi ve bu yönde zihinsel hazırlık yapması olarak tanımlanmakta olup, örgütsel davranış literatüründe çalışan devrinin en güçlü bilişsel öncüllerinden biri olarak kabul edilmektedir (Tett ve Meyer, 1993; Hom, Lee, Shaw ve Hausknecht, 2017). Bu değişken, örgütsel bağlılık, iş doyumunu, tükenmişlik ve iş stresi gibi kritik örgütsel tutumlarla yakından ilişkilidir ve çalışanların örgütsel bağlarını zayıflatabilecek önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Allen, Bryant ve Vardaman, 2010; Podsakoff, LePine ve LePine, 2007).

Her ne kadar iş değiştirme niyeti çoğu zaman davranışsal olarak fiilî bir ayrılma ile sonuçlanmasa da, yüksek iş değiştirme niyeti düzeyleri örgütler açısından önemli maliyetler doğurabilmektedir. Örneğin, işten ayrılmayı düşünen çalışanların iş performanslarının ve üretkenliklerinin düştüğü, örgütsel vatandaşlık davranışlarının azaldığı ve işyerindeki etkileşimlerinin olumsuz etkilendiği gösterilmiştir (Rubenstein, Eberly, Lee ve Mitchell 2018). Özellikle iş ortamında yüksek düzeyde stres, düşük psikolojik destek ve örgütsel adalet algısının zayıf olması, çalışanların işten ayrılma niyetlerini anlamlı ölçüde artırmaktadır (Podsakoff vd., 2007). Örgütsel adaletin yetersiz algılanması, çalışanlarda aidiyet ve güven duygusunu zayıflatarak işten ayrılma eğilimini güçlendirmektedir. Ayrıca, tükenmişliğin iş değiştirme niyeti üzerindeki etkisi, uluslararası düzeyde yürütülen pek çok ampirik çalışmada tutarlı biçimde desteklenmiş olup, özellikle duygusal tükenmişlik düzeyi yüksek olan çalışanların işten ayrılmayı daha sık düşündüğü tespit edilmiştir (Alarcon, 2011; Lee ve Ashforth, 1996; Schaufeli vd., 2020). Ryan ve Deci'nin (2020) Öz Belirleme Kuramı çerçevesinde, çalışanların psikolojik ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması da iş değiştirme niyetini önemli ölçüde besleyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla iş değiştirme niyeti, hem bireysel refah hem de örgütsel sürdürülebilirlik açısından kritik bir değişken olup, örgütler için erken uyarı sistemi işlevi gören stratejik bir gösterge olarak ele alınmalıdır (Hom vd., 2017; Rubenstein vd., 2018).

4. PSIKOLOJİK İYİ OLUŞ

Bireyin yaşamdan aldığı doyum, öznel mutluluk ve ruhsal denge gibi faktörleri kapsayan psikolojik iyi oluş, çok boyutlu bir kavramdır. Ryff (1989) tarafından geliştirilen modele göre psikolojik iyi oluş, altı temel boyutta — öz kabul, yaşam amacı, çevresel hâkimiyet, pozitif ilişkiler, kişisel gelişim ve özerklik— değerlendirilir. Bu model, bireyin yalnızca mutluluk düzeyine değil, aynı zamanda işlevsel kapasitesine, gelişimine ve çevresiyle ilişkilerine de odaklanarak iyi oluşu kapsamlı şekilde ele almaktadır (Ryff ve Keyes, 1995).

Seligman (2011) ise pozitif psikoloji perspektifinde, bireyin potansiyelini gerçekleştirmesinin, anlamlı yaşam sürmesinin ve pozitif duygular deneyimlemesinin psikolojik iyi oluşun temel bileşenleri olduğunu vurgulamıştır. Özellikle PERMA modeli (Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment), bireylerin iyi oluşunu çok boyutlu bir bakış açısıyla inceleyerek alana önemli katkılar sağlamıştır (Seligman, 2011; Kern, Waters, Adler ve White, 2015).

Yapılan araştırmalar, iş yaşamındaki stres faktörlerinin psikolojik iyi oluş üzerinde olumsuz etkiler yarattığını; buna karşın destekleyici, anlamlı ve adil bir iş ortamının bireyin ruhsal iyiliğini artırdığını göstermektedir (Keyes, 2002; Diener, Oishi ve Tay, 2017; Wright ve Cropanzano, 2000; Deci ve Ryan, 2000; Schaufeli ve Bakker, 2004). Özellikle öz-determinasyon teorisine göre (Deci & Ryan, 2000), bireylerin psikolojik ihtiyaçları olan özerklik, yeterlilik ve ilişkisellik doyurulmadığında, iyi oluş düzeyi düşmekte; iş tatmini, motivasyon ve genel yaşam doyumunu olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, Diener ve arkadaşları (1999, 2017) öznel iyi oluşun yalnızca duygusal boyutla sınırlı olmadığını, anlamlı hedefler ve yaşam doyumunu gibi bilişsel unsurlarla da ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. Öte yandan, iş ortamındaki tükenmişlik, psikolojik iyi oluşun önemli tehditleri arasında yer almakta; iş yükü, rol çatışması, düşük sosyal destek gibi faktörler tükenmişliği tetiklemekte ve hem iş hem de özel yaşamda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Maslach & Leiter, 2016;

Schaufeli & Bakker, 2004). Dolayısıyla modern iş yaşamında psikolojik iyi oluşun korunması, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda örgütsel düzeyde de kritik bir öneme sahiptir (Huppert, 2009; Keyes, 2007).

5. YÖNTEM

Bu araştırmanın temel amacı, çalışanların iş tükenmişliği düzeyleri, iş değiştirme niyetleri ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma, muhasebe mesleğini icra eden toplam 304 katılımcıdan elde edilen nicel veriler doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmada, öncelikle örneklemin demografik özellikleri ayrıntılı şekilde analiz edilerek katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve mesleki statü gibi değişkenler açısından dağılımı değerlendirilmiştir. Devamında, verilerin parametrik testlere uygunluğunu belirlemek amacıyla değişkenlerin dağılım özellikleri çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri üzerinden incelenmiş ve normal dağılım varsayımına uygunlukları test edilmiştir. Normal dağılım koşulunun sağlandığı değişkenler için grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Ölçme araçlarının araştırmada kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla, ölçeklerin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile test edilmiş, ayrıca güvenilirlik analizleri kapsamında Cronbach's Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Son olarak, iş tükenmişliği, iş değiştirme niyeti ve psikolojik iyi oluş değişkenleri arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile incelenerek değişkenler arası istatistiksel ilişkiler ortaya konulmuştur.

5.1. Demografik Dağılım Analizi

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde toplam 304 kişinin %87,5'inin erkek %12,5'inin ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde, büyük çoğunluğun (%51,3) 34-41 yaş aralığında yer aldığı, dolayısıyla örneklemin genç-orta yaş çalışanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Eğitim düzeyi bakımından, katılımcıların önemli bir kısmı lisans mezunu (%76,0) olup, bu durum örneklemin yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerden oluştuğunu göstermektedir. Mesleki statü açısından katılımcıların %57,2'si işveren, %42,8'i çalışan konumunda bulunmakta, bu dağılım örneklemin yönetsel ve uygulayıcı düzeydeki çalışanları kapsadığını düşündürmektedir. Çalışma yılı bakımından ise katılımcıların yarısından fazlası (%56,6) 4-6 yıl iş deneyimine sahip olup, örneklemin büyük ölçüde orta kademde çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu demografik yapı, araştırmada elde edilecek bulguların, özellikle erkek, yüksek eğitilmiş ve orta düzey iş deneyimine sahip çalışanlar açısından daha belirgin sonuçlar verebileceğine işaret etmektedir. Analiz sonuçları tabloda verilmiştir:

Tablo 1: Demografik Dağılım Analizi

-	N	%	Geçerli Yüzde	Birikimli Yüzde
Cinsiyet				
Kadın	38	12,5	12,5	12,5
Erkek	266	87,5	87,5	100,0
Toplam	304	100,0	100,0	
Yaş				
18-25	36	11,8	11,8	11,8
26-33	56	18,4	18,4	30,3
34-41	156	51,3	51,3	81,6
42 ve üstü	56	18,4	18,4	100,0
Toplam	304	100,0	100,0	
Eğitim				
Lise	15	4,9	4,9	4,9
Önlisans	37	12,2	12,2	17,1
Lisans	231	76,0	76,0	93,1
Lisansüstü	21	6,9	6,9	100,0
Toplam	304	100,0	100,0	
Mesleki Statü				
İşveren	174	57,2	57,2	57,2
Çalışan	130	42,8	42,8	100,0
Toplam	304	100,0	100,0	
Çalışma Yılı				
1-3 yıl	69	22,7	22,7	22,7

4-6 yıl	172	56,6	56,6	79,3
7 yıl ve üstü	63	20,7	20,7	100,0
Toplam	304	100,0	100,0	

5.2. Normallik Analizi

Verilerin analizine geçilmeden önce, değişkenlerin dağılım özellikleri çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenerek normalliğe uygunlukları değerlendirilmiştir. Literatürde yaygın kabul gören yaklaşıma göre, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması durumunda dağılımın normal kabul edilebileceği belirtilmektedir (West, Finch & Curran, 1995). Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; iş tükenmişliği değişkeninin çarpıklık değeri 0,593 ve basıklık değeri -0,733; iş değiştirme niyeti değişkeninin çarpıklık değeri 1,276 ve basıklık değeri 1,250; psikolojik iyi oluş değişkeninin ise çarpıklık değeri -1,516 ve basıklık değeri 1,012 olarak hesaplanmıştır. Tüm değişkenlerin değerleri ± 2 aralığında kaldığından, dağılımların normal dağılıma yakın olduğu ve parametrik testlerin uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçları tabloda verilmiştir:

Tablo 2: Normal Dağılım Analizi

Değişkenler	Skewness	Kurtosis
İş tükenmişliği	0,593	-,733
İş değiştirme Niyeti	1,276	1,250
Psikolojik iyi oluş	-1,516	1,012

5.3. Farklılık Analizleri

Yaşa göre Anova Analizi

Araştırma kapsamında bireylerin iş tükenmişliği, iş değiştirme niyeti ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yaş gruplarına (18–25, 26–33, 34–41, 42 ve üzeri) göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonuçlarına göre iş tükenmişliği ($F(3, 300) = 4,027, p = .008$) ve psikolojik iyi oluş ($F(3, 294) = 3,349, p = .019$) düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı biçimde farklılık göstermektedir. Buna karşılık, iş değiştirme niyeti değişkeni için yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($F(3, 298) = 1,117, p = .342$).

Tablo 3: Yaşa göre anova analizi sonuçları

Değişken	F Değeri	p-değeri	Anlamlılık
İş Tükenmişliği	4.027	0.008	*
İş Değiştirme Niyeti	1.117	0.342	n.s.
Psikolojik İyi Oluş	3.349	0.019	*

ANOVA sonucunda anlamlı fark saptanan değişkenler için gerçekleştirilen post-hoc analizlerde, iş tükenmişliği açısından 26–33 yaş grubundaki bireylerin, 42 yaş ve üzerindeki bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek iş tükenmişliği yaşadığı tespit edilmiştir ($p = .007$). Benzer şekilde, psikolojik iyi oluş açısından da 18–25 yaş grubundaki bireylerin, 42 yaş ve üzerindeki bireylere kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük psikolojik iyi oluş düzeyine sahip olduğu bulunmuştur ($p = .010$). Bu bulgular, özellikle genç ve erken yetişkinlik dönemindeki bireylerin daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını ve psikolojik iyilik hallerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, yaşam deneyimi, stresle başa çıkma becerileri ya da iş yaşamındaki yerleşiklik gibi yaşa bağlı psikososyal faktörlerle açıklanabilir. ANOVA sonucunda anlamlı fark görülen değişkenler için yapılan çoklu karşılaştırmaların sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. $p < .05$ düzeyinde anlamlı fark içeren grup çiftleri belirtilmiştir.

Tablo 4: Post-Hoc analiz sonuçları

Karşılaştırılan Gruplar	Değişken	Ortalama Farkı	p-değeri	Anlamlılık
26–33 - 42 ve üstü	İş Tükenmişliği	0.56027	0.007	*
42 ve üstü - 26–33	İş Tükenmişliği	-0.56027	0.006	*
18–25 - 42 ve üstü	Psikolojik İyi Oluş	-0.3604	0.01	*
42 ve üstü - 18–25	Psikolojik İyi Oluş	0.3604	0.01	*

Eđitime G6re Anova Analizi

Arařtırmada gruplar arası farkları incelemek amacıyla tek y6nl6 varyans analizi (ANOVA) uygulanmıřtır. Analiz sonularına g6re, iř t6kenmiřliđi ortalaması (itort) deđiřkeni aısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuřtur ($F(3, 300) = 3,284, p = ,021$). Benzer řekilde, iř deđiřtirme niyeti ortalaması (idnort) deđiřkeni iin de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduđu belirlenmiřtir ($F(3, 298) = 5,544, p = ,001$). Ancak psikolojik iyi oluř ortalaması (pioort) deđiřkeni aısından gruplar arasında anlamlı bir fark g6zlemlenmemiřtir ($F(3, 294) = 1,939, p = ,123$). Elde edilen bu bulgular dođrultusunda, iř t6kenmiřliđi ve iř deđiřtirme niyeti d6zeylerinin bazı grup deđiřkenlerine g6re anlamlı biimde deđiřtiđi, ancak psikolojik iyi oluř d6zeyinin gruplar arasında anlamlı farklılık g6stermediđi sonucuna ulařılmıřtır.

Tablo 5: Eđitime G6re Anova Analizi

Deđiřken	F Deđeri	p-deđeri	Anlamlılık
İř T6kenmiřliđi	3.284	0.021	*
İř Deđiřtirme Niyeti	5.544	0.001	*
Psikolojik İyi Oluř	1.939	0.123	n.s.

Eđitim d6zeyine g6re anlamlı farklılık tespit edilen deđiřkenler iin hangi gruplar arasında farklılık olduđunu belirlemek amacıyla post-hoc analizler gerekleřtirilmiřtir. Varyans homojenliđinin kısmen sađlandıđı durumlarda Gabriel testi, homojenliđin sađlanmadıđı durumlarda ise Games-Howell testi kullanılmıřtır. İř t6kenmiřliđi deđiřkeninde lisans6st6 mezun bireylerin, 6nlisans ($p = ,019$) ve lisans ($p = ,006$) mezunlarına g6re anlamlı d6zeyde daha d6ř6k iř t6kenmiřliđi yařadıđı belirlenmiřtir. Aynı řekilde, iř deđiřtirme niyeti deđiřkeninde de lisans6st6 mezunların, diđer t6m gruplardan anlamlı d6zeyde farklılařtıđı g6r6lm6řtir. 6zellikle lisans6st6 mezun bireylerin iř deđiřtirme niyetinin lise ($p = ,003$), 6nlisans ($p = ,003$) ve lisans ($p = ,001$) mezunlarına g6re anlamlı d6zeyde daha d6ř6k olduđu saptanmıřtır. Buna karřın, psikolojik iyi oluř deđiřkeni aısından eđitim d6zeyleri arasında anlamlı bir fark olmadıđı ve yapılan post-hoc analizlerin de bu sonucu desteklediđi g6r6lm6řtir ($p > ,05$).

Tablo 6: Post-Hoc analiz sonuları

Karřılařtırılan Gruplar	Deđiřken	Ortalama Farkı	p-deđeri	Anlamlılık
Lisans6st6 - 6nlisans	İř T6kenmiřliđi	-0.73214	0.019	*
Lisans6st6 - Lisans	İř T6kenmiřliđi	-0.60498	0.006	*
Lisans6st6 - Lise	İř Deđiřtirme Niyeti	-1.0254	0.003	*
Lisans6st6 - 6nlisans	İř Deđiřtirme Niyeti	-0.82857	0.003	*
Lisans6st6 - Lisans	İř Deđiřtirme Niyeti	-0.68254	0.001	*
Lisans6st6 - Lise	İř Deđiřtirme Niyeti	-1.0254	0.001	*

Arařtırmada iř t6kenmiřliđi, iř deđiřtirme niyeti ve psikolojik iyi oluř d6zeylerinin alıřılan tecr6be yılına g6sterip g6stermediđini belirlemek amacıyla tek y6nl6 varyans analizi (ANOVA) yapılmıřtır. Yapılan analiz sonucunda, hibir deđiřken iin gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiřtir. İř t6kenmiřliđi iin $F(2, 301) = 1,054, p = .350$; iř deđiřtirme niyeti iin $F(2, 299) = 0,873, p = .419$; psikolojik iyi oluř iin ise $F(2, 295) = 0,598, p = .551$ olarak hesaplanmıřtır. T6m deđiřkenlerde elde edilen p-deđerleri .05 anlamlılık d6zeyinin 6zerinde kaldıđı iin, bu deđiřkenlerin ilgili gruplar arasında anlamlı biimde farklılařmadıđı sonucuna varılmıřtır.

5.4. Fakt6r ve G6venirlik Analizi

Arařtırmada kullanılan iř t6kenmiřliđi 6leđine iliřkin yapı geerliliđini test etmek amacıyla aıklayıcı fakt6r analizi (AFA) uygulanmıřtır. Analiz 6ncesinde 6rneklem verisinin fakt6r analizine uygunluđunu deđerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 6rneklem yeterlilik testi gerekleřtirilmiř ve KMO deđerleri ,911 olarak bulunmuřtur. Bu deđer, 6rneklemen fakt6r analizine son derece uygun olduđunu g6stermektedir (Kaiser, 1974). Ayrıca Bartlett k6resellik testi anlamlı ıkmıřtır, bu da deđiřkenler arasında fakt6r analizi yapılabilecek d6zeyde yeterli korelasyon bulunduđunu g6stermektedir.

Fakt6r analizi sonucunda 6zdeđerleri 1'in 6zerinde olan tek bir fakt6r elde edilmiřtir. Bu fakt6r6n 6zdeđerleri 6,032 olup, toplam varyansın anlamlı bir kısmını aıklamaktadır. T6m maddeler bu tek fakt6r altında y6ksek d6zeyde y6klenmiř ve fakt6r y6kleri ,802 ile ,892 arasında deđiřmiřtir. Bu durum, 6lek maddelerinin homojen bir

yapıda tek bir tükenmişlik boyutunu yansıttığını göstermektedir. Ayrıca ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin Cronbach's Alpha katsayısı ,937 olarak hesaplanmış ve bu değer, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Ölçek maddelerinin dağılımına ilişkin çarpıklık (skewness = ,572) ve basıklık (kurtosis = -1,103) değerleri ise normal dağılıma yakın kabul edilebilecek düzeydedir (West, Finch & Curran, 1995). Bu bulgular, ölçeğin hem yapı geçerliliği hem de iç tutarlılık bakımından araştırmada kullanılabilir nitelikte güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 7: İş tükenmişliğine yönelik faktör analizi

İfadeler	Faktör Yükleri	
İş gününün sonunda kendimi tükenmiş hissediyorum	,892	
İşimden duygusal olarak tükendiğimi hissediyorum	,884	
Sabah kalktığımda ve işte bir gün daha geçirmek zorunda kaldığımda kendimi yorgun hissediyorum	,870	
İnsanlarla doğrudan çalışmak bana çok fazla stres yüklüyor	,865	
İşimden dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyorum	,865	
İşimden tükenmiş hissediyorum	,830	
Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten zorlayıcıdır	,817	
İpin ucunu kaçırdığımı hissediyorum	,802	
KMO: ,911	Özdeğer: 5,829	Alpha (a): ,946

Benzer şekilde iş değiştirme niyeti ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi sonucu ,763 olarak bulunmuştur. Bu değer, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermekte ve analiz yapılabilirliğine işaret etmektedir (Kaiser, 1974). Bartlett küresellik testi (bulgusu belirtilmemiş olmakla birlikte KMO değeri ile birlikte değerlendirildiğinde) anlamlı kabul edilmiştir.

Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1'in üzerinde olan tek bir faktör elde edilmiş olup, bu faktörün özdeğeri 2,639 olarak hesaplanmıştır. Üç maddeden oluşan bu ölçek, yüksek faktör yükleriyle tek boyutlu bir yapı sergilemektedir. Maddelere ait faktör yükleri ,927 ile ,945 arasında değişmektedir. Bu yüksek yük değerleri, her bir maddenin ortak bir yapıyı (iş değiştirme niyetini) güçlü biçimde temsil ettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ölçeğin iç tutarlılığı oldukça yüksek bulunmuş; Cronbach's Alpha katsayısı ,930 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, iş değiştirme niyeti ölçeğinin yüksek düzeyde güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

Tablo 8: İş Değiştirme Niyeti Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler	Faktör Yükleri	
Mesleği bırakmayı çok düşünüyorum	,945	
Mümkün olan en kısa sürede muhasebe mesleğini bırakacağım	,941	
Muhasebe mesleği dışında başka bir iş arıyorum	,927	
KMO: ,763	Özdeğer: 2,639	Alpha (a): ,930

5.5. Korelasyon Analizi

Yapılan korelasyon analizi kapsamında, iş tükenmişliği ortalaması (itort), iş değiştirme niyeti ortalaması (idnort) ve psikolojik iyi oluş ortalaması (pioort) değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Pearson korelasyon katsayılarına göre, iş tükenmişliği ile iş değiştirme niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($r = ,290$; $p < ,01$). Bu bulgu, bireylerin iş tükenmişliği düzeyleri arttıkça iş değiştirme eğilimlerinin de yükseldiğini göstermektedir. Nitekim Maslach ve Jackson (1981), tükenmişliğin bireylerde işten uzaklaşma ve ayrılma isteğini artıran temel bir faktör olduğunu belirtmiştir. Öte yandan, iş tükenmişliği ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = -,347$; $p < ,01$). Bu durum, yüksek düzeyde iş tükenmişliği yaşayan bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin azaldığını ifade etmektedir. Benzer şekilde, iş değiştirme niyeti ile psikolojik iyi oluş değişkenleri arasında da negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir ($r = -,361$; $p < ,01$). Literatürde de belirtildiği üzere, iş yerinde yaşanan stres, tükenmişlik ve aidiyet eksikliği, bireylerin psikolojik refah düzeylerini düşürmektedir (Diener et al., 1999; Schaufeli & Bakker, 2004). Elde edilen tüm ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı olup ($p < ,01$), örneklem büyüklüğü ($N \approx 300$) analizlerin güvenilirliğini desteklemektedir. Sonuçlar, örgütsel yapı içerisinde çalışanların tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimlerinin, onların psikolojik iyi oluş düzeylerini doğrudan etkileyebileceğini göstermektedir.

Tablo 9: Korelasyon Analizi

		İş tükenmişliği	İş değiştirme Niyeti	Psikolojik iyi oluş
İş tükenmişliği	Spearman Correlation	1	,290	-,347
	Sig.		,000	,000
	N	304	304	304
İş değiştirme Niyeti	Spearman Correlation	,290	1	-,361
	Sig.	,000		,000
	N	304	304	304
Psikolojik iyi oluş	Spearman Correlation	-,347	-,361	1
	Sig.	,000	,000	
	N	304	304	304

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, çalışanların iş tükenmişliği, iş değiştirme niyeti ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiler ile bu değişkenlerin yaş, eğitim düzeyi ve iş deneyimi gibi demografik değişkenlere göre farklılaşarak farklılaşmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, iş tükenmişliği ile iş değiştirme niyeti arasında pozitif yönde, iş tükenmişliği ile psikolojik iyi oluş ve iş değiştirme niyeti ile psikolojik iyi oluş arasında ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur; yaş değişkenine göre 26–33 yaş grubundaki çalışanların daha yüksek tükenmişlik yaşadığı, 18–25 yaş grubundaki çalışanların ise daha düşük psikolojik iyi oluş düzeyine sahip olduğu saptanmıştır; eğitim düzeyi açısından lisansüstü mezunların iş tükenmişliği ve iş değiştirme niyeti düzeylerinin daha düşük olduğu, ancak psikolojik iyi oluş düzeyinin eğitim grupları arasında anlamlı biçimde farklılaşmadığı belirlenmiştir; iş deneyimi değişkenine göre ise gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Bulgular, özellikle genç ve erken yetişkinlik dönemindeki çalışanların iş yaşamına uyum sürecinde daha fazla zorlandığını ve bu nedenle tükenmişlik düzeylerinin arttığını göstermektedir. Bu durum, literatürde genç çalışanların iş deneyimi ve stresle baş etme kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle tükenmişliğe daha açık olduklarına ilişkin görüşlerle örtüşmektedir (Maslach & Leiter, 2016; Schaufeli & Bakker, 2004). Ayrıca, lisansüstü eğitim düzeyinin tükenmişlik ve iş değiştirme niyeti üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olması, daha yüksek eğitim seviyesinin bireylerin iş ortamındaki zorluklarla başa çıkma becerilerini ve iş tatminini artırabileceğini düşündürmektedir (Deci & Ryan, 2000; Diener et al., 1999). Bununla birlikte, iş deneyiminin bu değişkenler üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmaması, örgütsel bağlamın ve çalışma koşullarının bireysel deneyimden daha belirleyici olabileceğini işaret etmektedir. İş tükenmişliği ile iş değiştirme niyeti arasındaki pozitif ilişki ve her iki değişkenin psikolojik iyi oluş üzerindeki olumsuz etkisi, örgütler açısından kritik sonuçlar doğurmakta ve psikolojik iyi oluşun yalnızca bireysel bir mesele değil, aynı zamanda kurumsal bir sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede, örgütlerin genç çalışanlara yönelik mentorluk programları geliştirmesi, iş yükünü dengeleyici politikalar benimsemesi ve çalışanların psikolojik ihtiyaçlarını destekleyici uygulamalara ağırlık vermesi önerilmektedir. Ayrıca, iş ortamında sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, psikolojik iyi oluşu artırmak ve tükenmişlik riskini azaltmak adına önemli bir strateji olarak değerlendirilmelidir. İlerleyen araştırmalarda farklı sektörlerden ve daha dengeli demografik yapıya sahip örneklerle çalışmalar gerçekleştirilmesi, bulguların genellenebilirliğini artıracaktır.

Kaynakça

- Ahola, K., Salminen, S., Toppinen-Tanner, S., Koskinen, A., & Väänänen, A. (2013). Occupational burnout and severe injuries: an eight-year prospective cohort study among Finnish forest industry workers. *Journal of occupational health*, 55(6), 450-457.
- Alarcon, G. M. (2011). A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes. *Journal of Vocational Behavior*, 79(2), 549–562. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.03.007>
- Allen, D. G., Bryant, P. C., & Vardaman, J. M. (2010). Retaining talent: Replacing misconceptions with evidence-based strategies. *Academy of management Perspectives*, 24(2), 48-64.

- Awa, W. L., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention: A review of intervention programs. *Patient education and counseling*, 78(2), 184-190.
- Bakker, A. B., & De Vries, J. D. (2021). Job Demands–Resources theory and self-regulation: New explanations and remedies for job burnout. *Anxiety, stress, & coping*, 34(1), 1-21.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. I. (2014). Burnout and work engagement: The JD–R approach. *Annual review of organizational psychology and organizational behavior*, 1(2014), 389-411.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. *Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management*, 43(1), 83-104.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., De Boer, E., & Schaufeli, W. B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. *Journal of vocational behavior*, 62(2), 341-356.
- Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. *Academy of management review*, 18(4), 621-656.
- Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2017). Advances in subjective well-being research. *Annual Review of Psychology*, 68, 201–226. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-044008>
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276–302. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276>
- Halbesleben, J. R., & Buckley, M. R. (2004). Burnout in organizational life. *Journal of management*, 30(6), 859-879.
- Hasmi, M., Asaari, A. H., & Desa, N. M. (2021). Work stress, work-family conflict, and work performance with mediation of organizational support among public and private employees: Case of Covid-19 pandemic. *International Journal of Asian Social Science*, 11(1), 76-87.
- Hom, P. W., Lee, T. W., Shaw, J. D., & Hausknecht, J. P. (2017). One hundred years of employee turnover theory and research. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 530–545. <https://doi.org/10.1037/apl0000103>
- Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. *The journal of positive psychology*, 10(3), 262-271.
- Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207–222. <https://doi.org/10.2307/3090197>
- Lee, R. T., & Ashforth, B. E. (1996). A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. *Journal of applied Psychology*, 81(2), 123.
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. *Journal of applied psychology*, 93(3), 498.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual review of psychology*, 52(2001), 397-422.
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World psychiatry*, 15(2), 103-111.
- Mobley, W. H. (1982). *Employee Turnover: Causes, Consequences, and Control*. Addison-Wesley.
- Peterson, U., Demerouti, E., Bergström, G., Samuelsson, M., Åsberg, M., & Nygren, Å. (2008). Burnout and physical and mental health among Swedish healthcare workers. *Journal of advanced nursing*, 62(1), 84-95.
- Podsakoff, N. P., LePine, J. A., & LePine, M. A. (2007). Differential challenge stressor–hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, and withdrawal behavior. *Journal of Applied Psychology*, 92(2), 438–454. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.2.438>

- Rubenstein, A. L., Eberly, M. B., Lee, T. W., & Mitchell, T. R. (2018). Surveying the forest: A meta-analysis, moderator investigation, and future-oriented discussion of the antecedents of voluntary employee turnover. *Personnel psychology*, 71(1), 23-65.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2024). Self-determination theory. In *Encyclopedia of quality of life and well-being research* (pp. 6229-6235). Cham: Springer International Publishing.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of personality and social psychology*, 69(4), 719.
- Schaufeli, W. B. (2017). Burnout: A short socio-cultural history. In *Burnout, fatigue, exhaustion: An interdisciplinary perspective on a modern affliction* (pp. 105-127). Cham: Springer International Publishing.
- Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. *Journal of Organizational Behavior*, 25(3), 293–315. <https://doi.org/10.1002/job.248>
- Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2014). A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health. In G. F. Bauer & O. Hämmig (Eds.), *Bridging Occupational, Organizational and Public Health* (pp. 43–68). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5640-3_4
- Schaufeli, W. B., Desart, S., & De Witte, H. (2020). Burnout Assessment Tool (BAT)—development, validity, and reliability. *International journal of environmental research and public health*, 17(24), 9495.
- Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. *Career development international*, 14(3), 204-220.
- Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being*. Free Press.
- Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework. *Journal of organizational behavior*, 36(S1), S72-S103.
- Sovitriana, R., Santosa, A. D., & Hendrayani, F. (2019). Teacher burnout and self esteem in tangerang’s junior high school teachers. *International Review of Management and Marketing*, 9(2), 26.
- Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings. *Personnel Psychology*, 46(2), 259–293. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x>
- Wright, T. A., & Cropanzano, R. (1998). Emotional exhaustion as a predictor of job performance and voluntary turnover. *Journal of applied psychology*, 83(3), 486.
- Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(1), 84–94. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.84>
- Zhou, L., Yong, L., & Danling, L. (2014). The mediating role of job burnout in the relationship between role conflict and job performance: An empirical research of hotel frontline service employees in China. *International Journal of Psychological Studies*, 6(3), 88-95.